

La palabra «Dios» y la apertura humana a la trascendencia: lectura crítica de Karl Rahner

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo analiza la reflexión de Karl Rahner sobre la palabra “Dios” desde una perspectiva antropológica y trascendental. Se expone cómo el autor entiende dicha palabra como expresión constitutiva de la apertura humana al misterio absoluto y como condición de posibilidad del sentido. A partir de esta interpretación, se examina la relación estructural entre Dios, el ser humano y la realidad, así como las consecuencias de una eventual desaparición del término “Dios”. Finalmente, se ofrece una valoración crítica, cuestionando la centralidad otorgada al lenguaje teológico y proponiendo una explicación alternativa de la tendencia humana a la trascendencia desde la finitud y la experiencia límite.

Palabras clave: trascendencia, lenguaje religioso, antropología filosófica, Karl Rahner, finitud.

Contenido

1.	Intención y objetivo del texto de Rahner	4
2.	El significado de la palabra Dios	4
3.	Dios, ser humano y realidad: una relación estructural.....	4
4.	Consecuencias de la desaparición de la palabra Dios	5
5.	Valoración crítica personal	5
	Bibliografía	7

1. Intención y objetivo del texto de Rahner

En este texto, la intención de Rahner es reflexionar sobre la palabra Dios. Entiende que el mero hecho de que esta palabra tenga existencia y su presencia a lo largo de la historia connota cierta singularidad en lo humano. Este rasgo distintivo en el ser humano es la apertura a cierto absoluto, la totalidad. Antes incluso de que el ser humano manifieste un vestigio de fe, se exprese simbólicamente mediante lo religioso, etc. este presenta una apertura a la trascendencia. El ser humano, podríamos decir, es un ser que gravita hacia la trascendencia desde su propia condición de ser finito e inmanente. En este sentido, el análisis de la palabra Dios parte desde una antropología y necesaria trascendentalidad en lo humano.

El objetivo que persigue Rahner con esto demostrar que la palabra Dios no puede entenderse como una palabra más en nuestro imaginario lingüístico. La palabra Dios tiene un valor constitutivo en relación a lo humano y la ontología de este. Si esta palabra no existiera, el ser humano no sería lo que es ahora, sería un ente más entre los demás. Es esta palabra la que fundamenta nuestra singularidad más propia, la que dota de sentido nuestra existencia como humanos por medio del reconocimiento de algo que nos excede, nos sobrepasa en todos los ámbitos. Algo que se encuentra más allá y que al mismo tiempo nos atrae irremediamente.

2. El significado de la palabra Dios

La palabra Dios tiene una función radicalmente diferente al resto de nuestras palabras. No se refiere a ninguna realidad concreta, no señala ningún ente en el mundo, pero es que tampoco cabe dentro de ningún concepto en sentido representacional ni especulativo. La palabra Dios excede cualquier capacidad intelectual humana, por mucho que nos esforcemos en delimitarla, excede, trasciende ella misma cualquier esquema o categorización humana, sean estos materiales, mentales o metafísicos en sentido objetivable. La palabra es sin rostro porque es fundamento mismo de toda la realidad y, en consecuencia, dotadora de cualquier sentido. En este sentido, la palabra nos manifiesta nuestra apertura a la trascendentalidad y más que una respuesta es la eterna pregunta que, curiosamente, se deja conocer a pesar de ser inabarcable.

3. Dios, ser humano y realidad: una relación estructural

La relación entre Dios, el mundo como totalidad y el ser humano no debe entender en términos de sustancias separadas. Rahner no ve a Dios como una causa

más entre causas ni como sustancia junto a otras, pero tampoco reduce todo lo real a una única sustancia. Más bien entiende que Dios, el hombre y la realidad mantienen una relación estructural y unitaria. En esta relación estructural, Dios es el fundamento último que hace posible que todo sea. Podríamos decir que es condición de posibilidad de la existencia misma y de su unidad.

El ser humano, como se ha dejado entrever, es un ser finito, un ente más en la realidad, pero eso sí, que tiene una peculiaridad decisiva: la apertura hacia ese fundamento último de la realidad que es Dios. Por su parte, la realidad es el ámbito donde se despliega la estructura misma, se hace patente. Lo interesante de este ámbito, es que no consigue suplir la totalidad por completo, es decir, a Dios. De aquí se desprende que Rahner afirme que el ser humano necesariamente está abierto a ese infinito, trascendencia que está más allá de lo que se le presenta en la propia realidad.

4. Consecuencias de la desaparición de la palabra Dios

Las consecuencias de la desaparición de la palabra Dios, después de lo visto, parecen bastante obvias. Dios, en tanto fundamento último de la realidad que posibilita la existencia de la propia estructura y su unidad, si no tuviéramos término lingüístico para referirnos a ese fundamento, sería imposible preguntarse por él y, en consecuencia, indagar sobre un pretendido principio último que fundamente la realidad. Antropológicamente, quedaríamos reclusos al mundo de los entes, de lo dado y lo particular, sin posibilidad de trascender esa realidad donde se despliega la estructura antes vista.

Esto quiere decir que el ser humano dejaría de ser tal. No quiere decir que dejemos de existir, pero sí que perdamos nuestra forma particular de ser en tanto que, a pesar de ser apertura, no podríamos concebirla, orientarnos a ella. En otras palabras, no podríamos ni conocernos a nosotros mismos. En este sentido se podría decir que sucedería una suerte de deshumanización o, en el mejor de los casos, una resignificación de lo humano.

5. Valoración crítica personal

Rahner resulta muy interesante al considerar al ser humano como un ser abierto a la trascendencia. Esto es algo innegable para cualquier persona seria y honesta que se acerque al texto. Ahora bien, también pienso que se sobredimensiona

la importancia de la palabra Dios en relación esta tendencia humana. Por ejemplo, pienso que es evidente que, la mayoría de personas también suscribiría conmigo, que en el ser humano hay una tendencia a lo sobrenatural, a lo infinito, a un más allá que escapa de la realidad dada. Pero esto no quiere decir que todo esto dependa exclusivamente de una palabra. Por el contrario, la palabra Dios, no deja de ser un recurso lingüístico, histórico y cultura que expresa de manera sistemática esta orientación en lo humano, pero no es la condición de posibilidad de ello. Es más, creo que la historia y otras formas de vida muestran exactamente lo contrario, que la tendencia a la trascendencia es un estadio previo al lenguaje, algo que ha estado siempre más allá del propio lenguaje.

Por otra parte, que tengamos una tendencia a la trascendencia no es vinculante, como afirma Rahner, a preguntarnos por un fundamento último de realidad. La experiencia pone en evidencia que esto no es así. La gran mayoría de personas, a pesar de mostrar esta tendencia, no se preguntan por un principio o fundamento último de la realidad dotador de sentido existencial. Este tipo de elucubraciones metafísicas son más propias de filósofos, teólogos o pensadores. Algo que también resulta problemático es que la cuestión de una pretendida apertura esencial en lo humano a lo sobrenatural o la trascendencia, puede explicarse desde la psicología y la antropología con bastante rigor científico. El ser humano intenta dotar de sentido experiencias límite de su vida como el dolor, la enfermedad o la muerte. Asimismo, nuestro cerebro tiene también una tendencia a dotar de significado aquello que no lo tiene porque no tolerar el sinsentido. En este orden de ideas, la inclinación a la trascendencia se podría ver como un mecanismo de defensa evolutivo en relación a nuestra finitud.

Por último, me gustaría dejar abierta una pregunta, la cual considero muy pertinente para este asunto. Si no tuviéramos conciencia de nuestra finitud, como sucede con los animales, ¿existiría realmente la palabra Dios, la religión, la trascendencia o esa tendencia en nosotros a ello? ¿Acaso no es plausible que esta tendencia, las religiones, la búsqueda de un fundamento último, etc. sea el resultado de una mente que se sabe a sí misma finita y que teme a lo desconocido y a la incertidumbre y que necesita dotar esto de sentido?

Bibliografía

Rahner, K. (2007). *Curso fundamental sobre la fe: introducción al concepto de cristianismo*. Herder: Barcelona.